

Buscando el santo grial me encontré “La cañita pa’l Mezcal”

POR: TOMAS ANDRES VOLOVSEK

Regresando a mis ociosidades, comencé a analizar geométricamente una KIVA, que es un espacio sagrado o de culto de la cultura ANASAZI, que estuvo asentada en parte de lo que hoy son los estados de Arizona, Nuevo México , Colorado y Utah, hasta por los años 1300-1400 y después que dicen que desapareció...como también dicen de los MAYAS...pero resulta que los MAYAS siguen allí...(y allí está el Bosh-Pec de testigo)...igual que los ANASAZI, que son hoy los PUEBLO, NAVAJOS y otros... Los ANASAZI construían dos formas básicas en sus espacios, cuadrangulares para la vivienda y circulares para el culto, a esos espacios circulares se les llama KIVA, y los hay desde los que tienen un uso familiar hasta los que son de toda una comunidad, es decir los hay de todos tamaños como se ve en estas imágenes de Chaco Canyon.

Que aunque no es Arquitectura Mexicana, estos sitios “alguna vez” pertenecieron a lo que en los mapas se consignaba como México; incluso durante mucho tiempo se considero a esta zona como la mítica AZTLAN, y así aparecía en los mapas como en este del año 1847.

Además, al parecer se han encontrado objetos de origen o influencia Teotihuacana, es decir que existían relaciones con Mesoamérica y con Teotihuacán en particular...pero eso es otro asunto, solo para situar el lugar... la cosa es que comencé con algunos trazos para tratar de encontrar el origen o el método que se utilizó para trazar una Kiva, pero buscando relaciones y proporciones me fui complicando hasta llegar a esto...?

Donde todos los trazos son reales y relacionados entre sí y con alguna característica de la Kiva; siempre comenzando con un círculo...

Claro, como es un círculo, cualquier figura geométrica cabe dentro de el, por lo que siempre se encontrara alguna relación con un pentágono, hexágono, octágono, etc. Sobre todo por la gran cantidad de rastros de lugares donde se empotraban los postes y las vigas de la cubierta...Por eso hay estudios que insisten en las figuras del pentágono, pero sobre todo del hexágono como centro y origen del trazo de las kivas, además de que con tantas referencias a puertas, ventanas y huecos donde se alojaban postes y vigas de madera, seguro muchos coinciden con la salida u orbita de Venus, el cenit de las pléyades en el año de fundación del sitio, etc. etc. (Comentarios aparte, Chaco Canyon es el paraíso de los Arqueo astrónomos). Pero después de tantas bolas, decidí simplificarlos trazos y esto quedo.

Pero seguía siendo un poco complicado, por lo que decidí simplificarlo aun mas y OHH sorpresa, descubrí que la Bauhaus , además de no estar equivocada, estaba allí aun antes de su propia existencia...TRIANGULO, CUADRADO Y CIRCULO.

Así que aplique el mismo análisis a varias kivas de diferente tamaño, y todas tienen el mismo trazo y proporción.

Pero como uno es medio curioso, quise aplicar el mismo análisis en algunos templos romanos.

EL TEMPLO DE BACO SEGÚN UN DIBUJO DE SEBASTIÁN SERLIO.

EL PANTEÓN DE ROMA

SANTA COSTANZA

Pues resulta que tienen las mismas proporciones y el mismo trazo. Cosa que era de esperarse...pero en sentido contrario para no lastimar la historia oficial EURO CENTRISTA... debería de haber comenzado con los templos romanos...JAJAJAJA.

Pues resulta que allí está todo, el cuadrado, el doble cuadrado, el rectángulo áureo y el llamado rectángulo "K", es decir un rectángulo que tiene su diagonal y su lado menor en proporción aurea y que es el primer armónico del rectángulo áureo que solo puede trazarse a partir de el. AHÍ ESTA LA MAGIA

BAUHAUS

